

INGLIZ TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING EGALLAGAN KO'NIKMALARI ASOSIDA ESTETIK TARBİYANI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Elmuratova Indira Xojamuratovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15005880>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili darslarida o'quvchilarning egallagan til ko'nikmalari asosida estetik tarbiyani shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Estetik tarbiya jarayonida o'quvchilarning tinglash, o'qish, yozish va gapirish kompetensiyalaridan foydalanish orqali ularning badiiy tafakkuri, san'atga bo'lgan qiziqishi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning amaliy tajribalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek estetik tarbiyaga yo'naltirilgan darslarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, ingliz tili darslari, til ko'nikmalari, badiiy tafakkur, kommunikativ kompetensiya ijodiy faoliyat, san'at va madaniyat.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ОСВОЕННЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Елмуратова Индира Ходжамуратовна

Магистрант по специальности педагогика Нукусского государственного
педагогического института имени Ажинияза.

Аннотация. В данной статье освещены эффективные методы формирования эстетического воспитания на основе языковых навыков, приобретённых учащимися на уроках английского языка. Рассмотрены практические подходы к развитию художественного мышления, интереса к искусству и творческого потенциала учащихся посредством использования их компетенций в аудировании, чтении, письме и говорении. Также приведены рекомендации по организации уроков, направленных на эстетическое воспитание.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, уроки английского языка, языковые навыки, художественное мышление, коммуникативная компетенция, творческая деятельность, искусство и культура.

EFFECTIVE METHODS OF FORMING AESTHETIC EDUCATION BASED ON STUDENTS' ACQUIRED SKILLS IN ENGLISH LESSONS

Indira Khojamuratovna Elmuratova

Master's student in the Pedagogy specialty at
Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute.

Abstract. This article highlights effective methods of forming aesthetic education based on students' acquired language skills in English lessons. The practical experiences of developing students' artistic thinking, interest in art, and creative potential through the use of their

competencies in listening, reading, writing, and speaking are examined. The article also provides recommendations for organizing lessons aimed at aesthetic education.

Keywords: aesthetic education, English lessons, language skills, artistic thinking, communicative competence, creative activity, art and culture.

Kirish. Globalizatsiya jarayoni ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, xorijiy tillarni o'qitish jarayonida nafaqat kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, balki o'quvchilarda madaniy-estetik qadriyatlarini rivojlantirish ham zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ingliz tili o'qitish jarayonida estetik tarbiya berish, o'quvchilarning tafakkurini boyitish, ularning san'at va madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish, shuningdek, estetik didini shakllantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Shu sababli ingliz tili darslarida o'quvchilarning egallagan til ko'nikmalaridan samarali foydalanib, ularda estetik tarbiya berish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ingliz tili darslarida estetik tarbiyaning o'rnini. Estetik tarbiya – bu shaxsda go'zallikni anglash, qadrlash va yaratish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidir. O'quvchilarda estetik tarbiya shakllantirish, avvalo, ularning axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishishiga xizmat qiladi. Ingliz tili esa bu jarayonda qulay vosita sifatida e'tirof etiladi, chunki u boshqa xalqlarning madaniyati va san'atini o'rganish imkonini beradi. O'quvchilarning egallagan ko'nikmalari asosida estetik tarbiya berishning asosiy yo'nalishlari Ingliz tilini o'rganish jarayonida o'quvchilar tinglash, o'qish, yozish va gapirish kabi asosiy ko'nikmalarni egallaydilar. Mazkur ko'nikmalar orqali ularni estetik tarbiyalash jarayonini tashkil etish quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi.

Tinglab tushunish mashqlari orqali estetik tarbiya. O'quvchilar ingliz tilidagi she'rlar, afsonalar, hikoyalar va ertaklarni tinglash jarayonida so'zlarning ohangdorligi, talaffuzning aniqligi va musiqiylikini his qilishadi. Bu esa estetik did va go'zallikni anglash hissini shakllantiradi.

O'qish mashg'ulotlarida badiiy matnlar bilan ishlash. Ingliz adabiyotining klassik va zamonaviy namunalarini o'qish orqali o'quvchilar badiiy asarlarning mazmunini tahlil qiladi, ularning badiiy va estetik qiymatini anglaydi. Masalan, U. Shekspir, O. Uayld, Jeyn Ostin va boshqa adiblarning asarlari orqali estetik zavq hosil qiladilar.

Yozish mashqlarida ijodiy yondashuvni shakllantirish. O'quvchilarga mustaqil ravishda esse, hikoya yoki she'r yozish topshiriqlari beriladi. Ular ijodiy ishlari orqali go'zallikni tasvirlashga, badiiy obrazlar yaratishga o'rganadilar, bu esa estetik did va tafakkurni rivojlantiradi.

Gapirish va muloqot jarayonida rolli o'yinlar va teatrlashtirish. Ingliz tilidagi dramatik asarlar asosida sahna ko'rinishlarini tayyorlash, rolli o'yinlarni ijro etish orqali o'quvchilarda aktyorlik mahorati, ifodali nutq va estetik his-tuyg'ular rivojlanadi.

Estetik tarbiya berish mexanizmlarining samaradorligini oshirish omillari. Madaniyatlararo muloqotni rag'batlantirish – o'quvchilarga ingliz tili orqali boshqa xalqlarning madaniy merosi va an'analari bilan tanishish imkonini yaratish. Ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash – o'quvchilarning badiiy ijodkorlik faoliyatlarini rag'batlantirish va natijalarni keng jamoatchilikka taqdim etish. Innovatsion metod va texnologiyalardan foydalanish – raqamli

resurslar, interaktiv dasturlar va mobil ilovalarni darslarda qo'llash orqali o'quvchilarning estetik tarbiyaga bo'lgan qiziqishini oshirish.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida estetik tarbiya berish nafaqat o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularni keng dunyoqarashga ega, san'at va madaniyatni qadrlovchi shaxs sifatida shakllantiradi. Estetik tarbiya o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshiradi, ularning axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxs bo'lishiga zamin yaratadi. Shu sababli ingliz tili darslarida estetik tarbiyaga alohida e'tibor qaratish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Jalolov J. Chet tillarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Richards, J.C., Rodgers, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
3. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson Education, 2007.
4. Абдуллаева Г.Э. Эстетическое воспитание школьников. – Ташкент: Учитель, 2006.
5. Ахмедова М. Ўқувчиларда эстетик тарбия беришнинг назарий ва амалий асослари. – Тошкент: Фан, 2014.